

Sobre la presencia de *Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri* (F. Haas, 1924) (Gastropoda: Cochlostomatidae) en Aragón

Julio Talaván Serna* & Julio Talaván Gómez

Valle de la Ballestera 32, 6º 16º, 46015 València, Spain.

Rebut el 22 de juliol de 2012. Acceptat el 5 d'agost de 2012

El estatus taxonómico de *Cochlostoma fontqueri* es actualmente controvertido. Inicialmente este taxón fue descrito por Haas (1924) como una subespecie, *Cochlostoma (Auritus) patulum fontqueri*, en base al material recogido en Alfara y otras localidades del Monte Caro (Tarragona) (véase también Haas, 1929). Con posterioridad, Altimira (1961) lo elevó a nivel de especie, opinión que fue seguida por autores posteriores (Bech, 1990; Vilella Tejedo *et al.*, 2003; Talaván Gómez & Talaván Serna, 2006). Más recientemente, sin embargo, otros autores (Bank, 2011; Alba *et al.*, 2011) han considerado que este taxón debe distinguirse sólo a nivel de subespecie, *Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri* (F. Haas, 1924), a falta de estudios anatómicos y a pesar de la distancia que lo separa de la subespecie nominotípica (Alba *et al.*, 2011). En este artículo, se sigue el criterio de Bank (2011) con respecto al estatus taxonómico de este gasterópodo ibérico.

La distribución de esta subespecie abarca la región montañosa del sureste de Tarragona (Haas, 1924, 1929; Altimira, 1961; Bech, 1990), extremo noreste de Castellón (Talaván Gómez & Talaván Serna, 2006) y el extremo noroeste de la provincia de Teruel, siendo citada por primera vez en esta última provincia por Bech (2001) en el valle de Ulldemó (Puertos de Beceite). En esta nota, se ratifica la presencia de *Cochlostoma patulum fontqueri* en la provincia de Teruel, mediante la siguiente cita:

- Paraje de La Pesquera, río Ulldemó (Beceite. Teruel) [31T BF6523], 590 m; 16/7/2012, JTS y Sandra Rodríguez Martínez *leg.* Medidas: altura media 7,4 mm (rango 7,1-8,1 mm), diámetro medio 2,7 mm (rango 2,5-3,1 mm), N=16. Roquedos calizos, con vegetación de tipo rupícola o a lo sumo arbustiva. Material estudiado (Figura 1): 16 conchas adultas en buen estado, 1 concha en estadio juvenil y 3 conchas fragmentadas. A pesar de que se observaron individuos vivos, no se recolectaron por motivos de protección de la especie.

Puede verse un mapa de distribución actualizado de la especie en la Figura 2. La localidad dada a conocer en este artículo se encuentra en las estribaciones montañosas de la sierra de los Puertos de Beceite, dentro de la comarca del Matarraña, en el mismo valle donde Bech (2001) había citado a esta especie con anterioridad (pero sin proporcionar coordenadas concretas). Los ejemplares vivos se hallaron sobre las paredes calizas, en áreas no muy alejados del río y protegidos de la exposición directa del sol. También se hallaron individuos vivos ocultos bajo el mantillo y entre las

Figura 1. Ejemplares de *Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri* de La Pesquera (Beceite, Teruel).

Figura 2. Distribución de *Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri*, según las localidades publicadas por Altimira (1961), Talaván Gómez & Talaván Serna (2006) y este artículo: Monte Caro [31T BF7520], Alfara de Carles [31T BF8028], El Toscar [31T BF7725], La Sénia [31T BF7002], Presa de Ulldecona [31T BF6585] y La Pesquera [31T BF6523]. Leyenda: círculo, Catalunya; cuadrado, Castellón; triángulo, Teruel. Mapa elaborado con el módulo Yucca del programa B-VegAna (Font, 2005), <http://biodiver.bio.ub.es/veganaweb/main/?section=../bvegana/content.jsp>

* Autor corresposnal.

Adreça electrònica: liotana@hotmail.com

grietas de los roquedos, siempre en áreas frescas y con media o baja exposición solar.

La fauna malacológica acompañante incluye las siguientes especies: *Cepaea (Cepaea) nemoralis* (Linnaeus, 1758), *Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774), *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801), *Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774), *Chondrina farinesii* (Des Moulins, 1835), *Abida secale meridionalis* Martínez-Ortí, Gómez et Faci, 2004; *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758) y *Jaminia quadridens quadridens* (O.F. Müller, 1774).

Es interesante remarcar la presencia de este endemismo ibérico de cara a iniciar futuras medidas de protección y catalogación de la fauna endémica dentro del marco comunitario autonómico de Aragón.

Agradecimientos

Agradecemos profundamente a David M. Alba y a otro revisor anónimo la corrección del manuscrito, sin cuyo consejo y ayuda la redacción este trabajo no hubiera sido posible.

Bibliografía

- Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2011). Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 4, 39–69.
- Altimira, C. (1961). Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Tarragona. *Misc. Zool.* 1, 19–28.
- Bank, R.A. (2011). *Fauna Europaea Project. Checklist of the land and freshwater Gastropoda of the Iberian peninsula (Spain, Portugal, Andorra, Gibraltar)* [Last update: July 24th, 2011]. http://www.nmbe.ch/sites/default/files/uploads/pubinv/fauna_europaea_-_gastropoda_of_iberian_peninsula.pdf
- Bech, M. (1990). Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.* 12, 1–229.
- Bech, M. (2001). Presencia de *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* (Haas, 1924) (Mollusca: Pulmonata: Cyclophoridae) en los Ports de Beseit, en la comarca del Matarranya (Provincia de Teruel). *Butll. Gen. Est. Nat. B.-N.* 2, 167–169.
- Font, X. (2005). La gestión de la biodiversidad mediante bases de datos en línea y el programario b-vegana. *Recursos Rurais Serie Cursos* 2, 65–72.
- Haas, F. (1924). Contribució a la Malacofauna de la conca inferior del Ebre. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.* 24, 48–63.
- Haas, F. (1929). Fauna malacològica terrestres y de agua dulce de Cataluña. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona* 13, 1–491.
- Talaván Gómez, J. & Talaván Serna, J. (2006). *Cochlostoma (Auritus) fontqueri* (Haas, 1924) (Gastropoda: Architaenioglossa: Cochlostomatidae) en la Comunidad Valenciana. *Spira* 2, 65–66.
- Vilella Tejedo, M., Tarruella Ruestes, A., Corbella Alonso, J., Prats Pi, L., Alba, D.M., Guillén Mestre, G. & Quintana Cardona, J. (2003). Llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 1, 1–29.